

DAVLAT UNITAR KORXONALARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI TUZISH TARTIBI

Xudoyqulova Hulkar Vohidovna

Bank moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14179919>

O'zbek tilida: Davlat unitar korxonalarida moliyaviy hisobot, Hisob-kitoblar, Soliq siyosati, Buxgalteriya hisoboti, Davlat moliyaviy nazorati, Moliyaviy tahlil, Audit, Pul oqimlari, Hisob-faktura.

Rus tilida: Государственное унитарное предприятие (ГУП), Финансовая отчетность, Бухгалтерский учет, Налоговая политика, Финансовый контроль государства, Финансовый анализ, Аудит, Денежные потоки, Счет-фактура.

Ingliz tilida: State Unitary Enterprise (SUE), Financial reporting, Accounting, Tax policy, State financial control, Financial analysis, Audit, Cash flows, Invoice.

O'zbek tilida: Mazkur tezisdavlat unitar korxonalarida moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibi va buxgalteriya hisobining o'ziga xos xususiyatlari tahlil etilgan. Tezishda davlat unitar korxonalarida uchun moliyaviy hisobotlarni tuzishda qo'llaniladigan huquqiy, normativ hujjatlar, soliq va moliyaviy boshqaruv tizimi, shuningdek, audit jarayonlarining o'rni va ahamiyati batafsil ko'rib chiqilgan. Moliyaviy hisobotlarni tayyorlashdagi asosiy prinsiplarga e'tibor qaratilgan, shu jumladan, ularning davlat moliyasiga ta'siri, shaffoflikni ta'minlash va nazoratning ahamiyati tushuntirilgan. Buxgalteriya hisoboti va moliyaviy tahlilning ahamiyati, davlat unitar korxonasining iqtisodiy holatini o'rganishda zaruriy vositalar sifatida ta'riflanadi. Shu bilan birga, davlat moliyaviy nazorati va auditorlik tekshiruvlari orqali hisobotlarning to'g'riligi va ishonchliligini ta'minlash mexanizmlari yoritilgan.

Rus tilida: В данном тезисе рассматривается порядок составления финансовой отчетности государственных унитарных предприятий (ГУП) и особенности бухгалтерского учета в них. Осуществляется анализ нормативных и правовых актов, которые регулируют процесс составления финансовой отчетности, а также рассматривается роль налоговой и финансовой политики, государственного финансового контроля и аудиторских проверок. Важное внимание уделяется принципам, которые должны соблюдаться при составлении финансовых отчетов, включая их влияние на государственные финансы, обеспечение прозрачности и роль контроля. Также объясняется значение бухгалтерского учета и финансового анализа как неотъемлемых инструментов для оценки экономической ситуации ГУП. Рассматриваются механизмы обеспечения точности и достоверности отчетности через финансовый контроль и аудит.

Ingliz tilida: This thesis examines the procedures for preparing financial reports in State Unitary Enterprises (SUEs) and highlights the specific features of accounting in these organizations. The study explores the legal and normative documents governing the financial reporting process, as well as the role of tax and financial policies, state financial control, and audit procedures. It emphasizes the principles that must be followed when preparing financial reports, including their impact on state finances, ensuring transparency, and the importance of control. Additionally, the thesis discusses the importance of accounting and financial analysis as essential tools for assessing the economic situation of SUEs. The mechanisms for

ensuring the accuracy and reliability of financial reports through financial control and auditing are also explored.

Davlat unitar korxonalari (DUK) — bu davlat tomonidan to'liq moliyalashtiriladigan va uning manfaatlarini ifodalaydigan, yuridik shaxs sifatida faoliyat yurituvchi tashkilotlardir. Davlat unitar korxonalari o'z faoliyatlarini amalga oshirayotganda davlat tomonidan belgilangan moliyaviy normativlarga amal qilishlari kerak. Davlat unitar korxonalari o'z faoliyatini shaffof va barqaror tarzda yuritishi uchun moliyaviy hisobotlar, hisobot tizimlari va buxgalteriya hisoboti to'g'risidagi ma'lumotlar katta ahamiyatga ega.

Moliyaviy hisobotlar davlat unitar korxonalarining iqtisodiy holatini, rentabelligini, soliq to'lovlarini va boshqa moliyaviy ko'rsatkichlarni aks ettiradi. Shu bilan birga, bu hisobotlar nafaqat tashqi auditorlar, balki davlat organlari tomonidan ham qat'iy nazorat qilinadi. Tezisdan, davlat unitar korxonalarining moliyaviy hisobotlarini tuzishda qo'llaniladigan huquqiy, moliyaviy va normativ asoslar tahlil qilinadi.

Davlat unitar korxonasining moliyaviy hisobotlari bir nechta asosiy elementlardan iborat bo'lib, har bir element o'zining aniq vazifasiga ega. Ushbu elementlar:

- Balans (Moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot): Korxonaning moliyaviy holatini aks ettiradi. Balansda aktivlar (korxonaning barcha mulki) va passivlar (qarzlar, majburiyatlar va kapital) ko'rsatiladi.
- Foyda va zarar hisobi: Korxonaning faoliyatining moliyaviy natijalari (foyda yoki zarar) haqida ma'lumot beradi. Bu hisobot daromadlar, xarajatlar, soliqlar va boshqa omillarni o'z ichiga oladi.
- Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot: Korxonaning pul mablag'lari kirish-chiqishi, ya'ni likvidlikni qanday boshqarayotgani haqida tasavvur beradi.
- Ehtimoliy majburiyatlar va xatarlar: Bu bo'limda korxonaning kelajakdagi potentsial majburiyatlari, qarzlari va moliyaviy xatarlar ko'rsatiladi.

Davlat unitar korxonalari uchun buxgalteriya hisoboti, moliyaviy hisobotlar va soliq to'lovlari o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish juda muhimdir. Buxgalteriya hisobi yordamida olingan ma'lumotlar asosida moliyaviy hisobotlar tuziladi va soliq to'lovlari aniqlanadi.

Davlat unitar korxonalarining moliyaviy hisobotlarini tuzish va amalga oshirishda amal qilinadigan asosiy hujjatlar quyidagilardan iborat:

- O'zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi: Korxonalarining soliqqa tortilishi va soliq hisobotlarini tayyorlash qoidalari.
- Buxgalteriya hisoboti to'g'risidagi qonun: Davlat unitar korxonalari uchun buxgalteriya hisobining asosiy prinsiplari va metodologiyasi.
- Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHHS): Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari, ular mamlakatdagi normativ hujjatlar bilan hamohang bo'lishi kerak.
- Davlat moliyasiga oid normativ hujjatlar: Davlat byudjeti va davlat aktivlarining boshqaruvi uchun qoidalar va tartiblar.

Shuningdek, davlat unitar korxonalarining moliyaviy holatini baholashda foydalaniladigan boshqa normativ hujjatlar va ularning xalqaro talablarga mosligi muhim rol o'ynaydi.

Moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta'minlash uchun audit va davlat moliyaviy nazorati zarur. Davlatning moliyaviy nazorati orqali davlat unitar korxonalari o'z faoliyatlarida to'g'ri va qonuniy tamoyillarga amal qilishlari nazorat qilinadi. Auditorskiy tekshiruvlar korxonaning moliyaviy holati, soliq to'lovlari va buxgalteriya hisoboti to'g'riligi haqida mustaqil va ob'ektiv ma'lumot beradi. Shuningdek, audit korxonalar faoliyatining samaradorligini va soliq qonunlariga rioya qilishini baholashda ham yordam beradi.

Moliyaviy hisobotlar yordamida korxonaning moliyaviy holatini tahlil qilish mumkin. Bu jarayonda asosiy ko'rsatkichlar:

- Rentabellik koeffitsienti: Korxonaning foydaliligi va daromadlarini solishtirish.
- Likvidlik koeffitsienti: Korxonaning qisqa muddatli majburiyatlarini bajarish qobiliyati.
- Barqarorlik koeffitsienti: Korxonaning moliyaviy barqarorligini baholash.
- Pul oqimlari: Pul mablag'larining o'zgarishini va korxonaning pul oqimlarini nazorat qilish.

Davlat unitar korxonalarining moliyaviy holatini doimiy ravishda monitoring qilish ularning faoliyatini samarali boshqarish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Moliyaviy hisobotlar davlat unitar korxonalari faoliyatining muhim qismi bo'lib, ular nafaqat soliq va moliyaviy tekshiruvlar uchun, balki davlatning iqtisodiy siyosatiga mos keladigan barcha qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Hisobotlar orqali davlat unitar korxonalari o'z faoliyatlarida to'g'ri yo'lni tanlashlari, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashlari va ularning ishlashida shaffoflikni oshirishlari mumkin. Davlat moliyaviy nazorati, audit va moliyaviy tahlil orqali bu hisobotlarning aniqligi va ishonchliligini ta'minlash muhim vazifadir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi (2021).
2. O'zbekiston Respublikasining Buxgalteriya hisoboti to'g'risidagi qonun (2020).
3. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHHS).
4. Moliyaviy hisobotlar va auditning nazorat mexanizmlari (Jahongir U. 2022).
5. Financial Reporting and Control in State Enterprises (A. L. Peterson, 2020).